

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20461240>

О РОЛИ МУЛЬТИМЕДИА В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ – ЮРИСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Д.У.Хашимова

доктор педагогических наук
профессор кафедры «Узбек тили ва адабиёти»
Ташкентского государственного
юридического университета

Аннотация. В статье эффект роли мультимедиа в повышении коммуникативной квалификации студентов-юристов при обучении английскому языку как профессионально-ориентированному. Проанализированы современные педагогические и методические подходы к использованию аудиовизуальных средств, интерактивных платформ и цифровых ресурсов в вузовском курсе русского языка для юридических специальностей. Показано, что выделенные технологии (видео-кейсы, подкасты с экспертными интервью, симуляции судебных процессов, интерактивные диаграммы и корпус-инструменты) способствуют развитию всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической (лексика и грамматика юридического стиля), социолингвистической (жанровая и прагматическая адекватность), дискурсивной (структурирование юридического текста) и стратегической (речевые стратегии в деловой и процессуальной коммуникации).

Ключевые слова: мультимедиа в образовании, новейшие технологии, цифровые, образовательные технологии (ЦОД), аудиовизуальные средства, видео-кейсы, подкасты в обучении, ионная игра, симуляции судебных процессов, интерактивные платформы, электронные материалы, технические

материалы, дистанционное обучение, смешанное обучение (смешанное обучение)

ON THE ROLE OF MULTIMEDIA IN THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF LAW STUDENTS WHEN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

Abstract. This article examines the role of multimedia in enhancing the communicative skills of law students when teaching English as a professional language. Modern pedagogical and methodological approaches to the use of audiovisual tools, interactive platforms, and digital resources in university courses on Russian for legal specialties are analyzed. It is shown that the selected technologies (video case studies, podcasts with expert interviews, trial simulations, interactive diagrams, and corpus tools) contribute to the development of all components of communicative competence: linguistic (vocabulary and grammar of legal style), sociolinguistic (genre and pragmatic adequacy), discursive (structuring legal texts), and strategic (speech strategies in business and procedural communication).

Keywords: multimedia in education, new technologies, digital, educational technologies (data centers), audiovisual means, video cases, podcasts in education, ionic game, trial simulations, interactive platforms, electronic materials, technical materials, distance learning, blended learning/

Как известно, одним из важных компонентов в образовании будущих специалистов является изучение языка и литературы. Так, если право и правовая сфера являются средством, влияющим на поведение людей в обществе, то язык в данном случае является инструментом, которым должен владеть каждый из субъектов права, осуществляя многообразные функции языка: коммуникативные, распространения и формирования знаний, средства развития и воспитания человека, а также формирования правосознания и правовой культуры. В этой связи и именно с этой точки зрения основной целью обучения языкам в вузе является формирование и совершенствование навыков и умений в учебно-профессиональной сфере общения, как в устной, так и письменной

форме. В этой связи проблема изучения языка и литературы студентами юридических вузов представляется нам актуальной.

Для создания высокого и стабильного уровня мотивации студентов в настоящее время необходимо искать особые механизмы, стимулирующие и повышающие творческую активность учащегося. В учебном процессе фактором, стимулирующим мотивацию, может быть мультимедиа, включающая в себя увлекательный учебный материал, повышающий эмоциональный фон занятия. Кроме того, мультимедиа помогает создать в аудитории языковую среду, которая способствует как совершенствованию фонетических и лексических умений и навыков, так и прочному овладению страноведческой информацией.

Функциональные и информационно-дидактические возможности мультимедиа превращают её не только в источник информации, но и в инструмент познания, способный связать иллюстративно-объяснительный метод с процессом поиска и приобретения знаний.

Визуализация учебного материала, соединение изобразительного ряда со звуковым и слуховым, наглядные диалоги, движение, цвет обеспечивают образную передачу информации, оказывают эмоционально-эстетическое воздействие на обучающихся, создают предпосылки для проблемного обучения. Динамичность, звук, движение и изображение, демонстрация отдельных фрагментов, крупный план, многоплановое изображение, ход действий, замедление кадра, сочетание звука голоса диктора с изображением, а также с контекстуальной наглядностью, разные виды самостоятельных заданий и обратная связь – всё это увеличивает арсенал методических приемов, используемых в электронных мультимедийных книгах, и позволяют им помочь преподавателю более эффективно управлять педагогическим процессом.

Трудности, возникающие в процессе чтения и осмысления художественного произведения одной культуры носителем другой культуры были объектом исследования целого ряда известных лингвистов, социологов литературоведов и методистов (В.В.Виноградов, Л.С.Бархударов, А.А.Леонтьев, Г.Д.Томахин,

Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, И.П.Варфоломеев, А.Н.Давшан, Г.Ш.Абдуллаева и другие).

Как известно, одним из важных компонентов в образовании будущих специалистов является изучение языка и литературы. Так, если право и правовая сфера являются средством, влияющим на поведение людей в обществе, то язык в данном случае является инструментом, которым должен владеть каждый из субъектов права, осуществляя многообразные функции языка: коммуникативные, распространения и формирования знаний, средства развития и воспитания человека, а также формирования правосознания и правовой культуры. В этой связи и именно с этой точки зрения основной целью обучения языкам в вузе является формирование и совершенствование навыков и умений в учебно-профессиональной сфере общения, как в устной, так и письменной форме. В этой связи проблема изучения языка и литературы студентами юридических вузов представляется нам актуальной.

Созданный и используемый нами в самообразовании студентов юридического вуза «Электронный мультимедийный учебник по русскому языку для студентов - юристов» разработан в системе Windows XP Professional и предназначен для студентов бакалавриата направления «Юриспруденция» (5).

Цели созданного нами электронного учебника – совершенствование речевых навыков и умений в рамках учебно – профессиональной сферы с учётом реального уровня языковых знаний и коммуникативных умений студентов групп с узбекским языком обучения; воспитание гражданской позиции и правовой культуры, нравственно-правовой ответственности за свои поступки, чувства причастности к мировому правовому сообществу, формирование навыков аргументированного участия в беседе и дискуссии.

В данный учебник вошли такие электронные мультимедийные программы, как «Узбекистан - независимое государство», «Путь к профессии», «Профессиональная этика юриста», «Из истории юриспруденции», «Правовое воспитание молодёжи», «Личность и общество» и другие.

Анализируя тексты, извлеченные из Конституции Республики Узбекистан, Уголовного, Уголовно-процессуального и Административного Кодексов Республики Узбекистан, примеры из криминальных хроник и приговоров суда, рассматривая вопросы судопроизводства, функций прокуратуры и адвокатуры, прав и ответственности молодёжи, студенты не только повышают правовую культуру, но и имеют возможность формировать свою собственную гражданскую позицию.

В учебнике фигурируют тексты, посвященные воспитанию правовой культуры молодёжи в сфере трудового, административного, экологического, хозяйственного и семейного права. Представлены подробные сценарии бесед - размышлений, бесед – диалогов, ситуативно-правовых и дискуссионных практикумов, а также ситуации для обсуждения: правовая ответственность родителей за воспитание детей, правовые основы семейных отношений, влияние современных информационных технологий на молодёжь, две стороны судебного процесса - прокурор и адвокат, вопросы судопроизводства, ответственность несовершеннолетних в сфере гражданских правоотношений, профилактика правонарушений и преступлений, портрет современного молодого человека, воспитание здорового образа жизни, негативное влияние наркотиков и алкоголя на развитие гражданского общества и др.

Каждую тему предваряет перечень коммуникативных задач.

Содержание учебного материала отличается проблемностью текстов, новизной, информативностью.

В учебнике представлен мультимедийный материал, включающий различные виды заданий, видео-отрывки из художественных и документальных фильмов, изобразительный материал, который направлен на активизацию деятельности студентов.

В каждой теме присутствует мультимедийный лексико-грамматический материал, организованный по функционально-семантическому принципу с учётом тематического принципа.

Использование мультимедиа в процессе обучения устной речи значительно стимулирует развитие речи, а главное – влияет на инициативу учащихся, способствует их деятельному участию, в целом повышает интерес к изучению языка (1).

Мультимедиа, захватывая внимание студента, способствует повышению интереса к изучаемой теме, накоплению страноведческих знаний, тем самым позволяет существенно повысить качество занятий по русскому языку.

Думается, что систематическое применение мультимедиа открывает широкие перспективы для использования на занятиях по русскому языку различных материалов, приёмов и средств обучения, что, естественно, существенно интенсифицирует учебный процесс. Проблема воздействия мультимедиа на обучающегося заслуживает специального рассмотрения.

С.А.Адилова, касаясь вопроса презентации лексического учебного материала, считает, что «компьютерные технологии являются самым простым и удобным методом введения учебного материала» [2:67] и далее она комментирует: «использование компьютерных технологий – самый простой и комфортный путь представления занятия. Для проведения такого занятия для преподавателя нужны компьютер, мультимедийный проектор и материалы для программы MS Power Point. Материалами для демонстрации могут быть слайды с текстами, картинками, словарём, грамматическими правилами, таблицами, графическими изображениями, анимационными эффектами, озвученными видеозаписями. В каждом слайде можно использовать любую комбинацию мультимедийных средств» [2:67]. Существенно и следующее суждение С.А.Адиловой: «мультимедиа является более совершенным, новейшим этапом в коммуникативном акте и интерактивном диалоге «человек - компьютер». В процессе этого акта пользователь получает разносторонние сведения об интересующих его фактах. В процессе образования использование компьютерных технологий имеет огромное педагогическое и психологическое значение и приводит к эффективным результатам: активизируется и совершенствуется учебно-воспитательный процесс, благодаря мультимедиа

(звук + текст + видео + графика + анимация) активизируется внимание студента» [6:7].

Практический опыт работы с созданными нами электронными мультимедийными книгами показывает, что яркость и выразительность зрительно-слуховых образов, динамизм зрительного ряда, многоплановость, достоверность информации имеет значительное преимущество перед другими источниками информации, так как необходимые сведения глубже воспринимаются при включении эмоциональной сферы личности и её мышления. Как показывает практика, компьютер является эффективным полифункциональным средством обучения языку. Он позволяет реализовать различные виды наглядности, оперативную обратную связь, систематический контроль, а также добиться индивидуализации и интенсификации учебного процесса (4). Использование мультимедиа, представляющей современный уровень техники, поднимает престиж обучения русскому языку в национальной аудитории. Применение мультимедиа – очень сложная проблема и представляет собой комплекс вопросов лингвистики, психолингвистики, педагогики, психологии, информатики и других областей науки, достижения которых необходимо учитывать при внедрении мультимедиа в учебный процесс (7). Практический опыт показывает, что целесообразное и систематическое применение мультимедиа может значительно помочь студентам в улучшении качества знаний языка, повышении лингвистической компетенции и приобретении коммуникативных навыков.

Разработанная нами система электронных мультимедийных книг (1,5) обладает элементами искусственного интеллекта, который может демонстрировать на дисплее выбор правильного ответа при выполнении обучающих и контрольных тестов по каждой теме, осуществлять анализ и статистику ошибок, а также осуществлять контроль за мгновенным результатом в виде готовой оценки или балла за выполненное задание. Отличительной особенностью созданных нами электронных мультимедийных книг является способность изменять последовательность действий, обеспечивать цветовые,

графические и звуковые средства поддержания мотивации учащихся; осуществлять индивидуализацию и дифференциацию при определении исходного уровня владения языком и формировать объективную оценку своих знаний.

Наши электронные книги предусматривают выбор оптимального темпа и режима взаимодействия, гарантию надёжности работы программы, повышение уровня мотивации в обучении, т.е. создаёт условия, чтобы сделать занятие с помощью компьютера более привлекательным, интересным, оптимизировать учебный процесс, придать стилю общения между партнёрами (человек и компьютер) естественность, нейтральность (средства общения в виде звуковых, цветовых) и использовать такие виды мультимедиа, как звуковое сопровождение, мультипликацию и другие средства наглядности для создания положительного эмоционального фона.

При современном коммуникативном методе преподавания языков мы рассматриваем коммуникативную деятельность в трех аспектах: 1) как свободное общение в режиме реального времени посредством использования электронных сетей; 2) как интерактивное диалоговое взаимодействие обучаемого с компьютером (человеко-машинный диалог) и 3) как общение обучаемых в процессе работы с электронной программой (8).

Наши программы преследуют реальные цели коммуникации (запрос и получение информации) и выступают как средство стимулирования вербального общения обучаемых и инструмента организации коммуникативного взаимодействия пользователей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хашимова Д.У. Электронное мультимедийное учебное пособие «Поэты и писатели XIX века»: Государственное Патентное Ведомство. Авторское свидетельство № DGU 00849. Сайт: admin.tsil.uz@gmail.com
2. Адилова С.А. Ўзбек тили машгулотларини компьютер

технологиялари воситасида ташкил этиш (Олий таълим муассасаларининг русийзабон гурухларида): Пед. фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати. - Т., 2004. - 26 б.

3. Gulyamova G. FEATURES OF FORMATION OF THE CONCEPT OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM //The Light of Islam. – 2019. – Т. 2019. – №. 4. – С. 38.

4. Ниязова Н. Дискуссия и дебаты как средства совершенствования культуры речи у студентов юридических факультетов //Review of law sciences. – 2020. – Т. 3. – №. Спецвыпуск.

5. Хашимова Д.У. Электронный мультимедийный учебник «Русский язык для студентов-юристов». Государственное Патентное Ведомство. Авторское свидетельство № ВГУ 00189.

6. Адилова С.А. Ўқув материални беришда тақдимот технологиясини қўллаш ҳақида // Педагогик таълим. - Т., 2003. - №6. - С.67.

7. Khashimova D. et al. The role of electronic literature in the formation of speech skills and abilities of learners and students in teaching Russian language with the Uzbek language of learning (on the example of electronic multimedia textbook in Russian language) //Journal of Language and Linguistic Studies. – 2021. – Т. 17. – №. 1..

8. Ниязова Н., Ардатова Е., Сойипов Х. Обучение языкам как основа развития юридической науки и образования //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 137-143.